

INTERNETGA OID TERMINLARNI INGLIZ TILIDAN RUS VA O'ZBEK TILLARIGA TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI

Qodirova Madina Odiljon qizi

FarDu, Lingvistika:Ingliz tili 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722868>

Annotatsiya: Ushbu maqolada internetga oid terminlarning qo'llanilishi, kirib kelish shart-sharoitlari, ingliz tilidan rus hamda o'zbek tillariga tarjima qilinishi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: internet, termin, atama, tarjima, abbrevatsiya.

Mustaqillik davri o'zbek terminologiyasi globallashtirish va internetga qadam qo'yilgan XXI asrda har tomonlama takomillashuv jarayonini boshidan kechirmoqda. Hozirgi o'zbek terminologiyasining shiddat bilan taraqqiy etishi til lug'at tarkibining boyishi va takomillashuviga olib keldi.

Terminlar xos belgilardan biri uning izohi va ta'rifiga aydinlik kiritish, terminning ma'naviy qurshovida mavjud qo'shimcha semalarni yuzaga chiqarish ilm-fan tilining rivojlanishida, o'zga soha oid terminologik tizimlar tarkibida yaqqol seziladi. Bugungi o'zbek terminologiyasining boyishida yuqorida zikr etilgan jihatlar hamon ustunlik qilmoqda. O'z qatlamning salmoqli o'rni qatori, o'zlashmalarning ham sezilarli mavqei saqlanib qolmoqda. O'zlashmalarning til terminologiyasi boyishidagi o'rnini birgina internet terminlari misolida ko'rish mumkin. Olib borilgan izlanishlar o'zbek tili internet terminologiyasining 54% ini o'zlashmalar, chunonchi, rus tilidan o'zlashgan internet terminlari 31%, ingliz tilidan aynan o'zlashgan baynalmilal internet terminlari 23% ni tashkil etishini ko'rsatgan .

ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi hayotni zamonaviy axborot kommunikatsiya tarmoqlari, xususan, internet va ushbu sohada qo'llanuvchi terminlar sistemasiz tasavvur etishning aslo imkoni yo'q. O'zbek tili terminologiyasi tarkibiga kirib kelayotgan internet terminlari asosan o'zlashmalardan iborat bo'lib, ularni ikki, ya'ni ingliz tilidan aynan o'zlashgan overley, paket, peydjing, trakt, petebayt, ping, piksel, plagin, gigabayt, terabayt, exabayt, kross-brauzer va h.k. hamda rus tilidan o'zlashgan yakor, massiv, magistral, shlyuz, shrift, adaptatsiya kabi guruhlariga ajratish o'zini oqlaydi. Shu jouda yakor o'rnida langar, shlyuz o'rnida to'g'on, shrift o'rnida harf, magistral o'rnida shoxyo'l leksemalarini qo'llashni tavsiya etish mumkinligini qayd etamiz .

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Vatandoshlarimiz, ayniqsa, iste'dodli yoshlarning xorijning nufuzli oliy o'quv yurtlarida tahsil olishi, yosh mutaxassislarining chet ellardagi universitetlarda

malaka oshirishi, zamonaviy axborot texnologiyalarining insonlar turmushidan o'rin olishi kabi omillar oqibatida yangidan-yangi tushunchalar va ular bilan bog'liq terminlar tilimizning so'z xazinasidan o'rin olmoqda. Mubolahasiz ta'kidlash joizki, ayni kezlarda o'zbek tili terminologik tizimiga G'arbiy Yevropa tillaridan bevosita va bilvosita yopirilib kirib kelayotgan terminlarni tartibga solish, unifikatsiya qilish, ularni o'zbek tili qoidalariga bo'ysundirish qiyin kechmoqda. Chetdan kelayotgan axborotning haddan tashqari ko'pligi va serqirraligi terminologiyaga xos jihatlarni har doim ham diqqat markazida ushlab turish imkoniyatini bermayapdi. Bu holat terminlarni o'zlashtirish, kalkalash, izohlash paytida muayyan qiyinchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. O'zbek tilining ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanishga zarur e'tibor qaratilmoqda, so'z yasash usullaridan har doim ham unumli iste'foda etilmoqda, deb bo'lmaydi. Chet tilidan o'zlashayotgan terminlarni aynan qabul qilish an'anasi hamon yetakchilik qilmoqda. Masalan, internet tarmog'ida qo'llanayotgan netabayt, ping, piksel, plugin, rastr, gigabayt, gigabit, interfeys, megabayt, terabayt, exabayt, zettabayt, yottabayt, portativ, additiv, tilshunoslikka doir abzats, agglyutinatsiya, aksent, analogiya, apokopa, grammatika, denotat, diglossiya, jargon, ideogramma, intonatsiya, kalka, konvergensiya, semasiologiya, sotsiolekt, jismoniy tarbiya va sportdagi boks, futbol, xokkey, kikkboxing, konfu, karate, gimnastika, arena, stadion kabi terminlar shular sirasidandir .

XULOSA VA MUNOZARA

Internet tarmoqlarida qo'llanayotgan katta miqdordagi ikki tarkibli termin-birikmalarning birinchi komponenti inglizcha, ikkinchi komponenti esa o'zbekcha so'z bilan berilmoqda. M.: Banyan tarmog'i, Internet tarmog'i, Internet banki, Internet texnologiyasi, Internet provayderi va h.k.

Ayrim hollarda ikki tarkibli o'zlashma terminlarning birinchi komponenti inglizcha leksemalarning qisqargan bosh harfi, ikkinchi komponenti esa o'zbekcha elementdan tashkil topishi kuzatiladi: DNS serveri, BGP bayonnomasi, NSFNET tarmog'i, CASE tizimi va h.k.

Bugungi kunda internet terminlari tizimida faol ishlatilayotgan www.mail.ru, www.hotmail.ru, www.mail.uz, www.inbox.uz singari pochta qutilari orqali kiriladigan bepul elektron pochta xizmati hamda gipermatnli sahifalarga kirishni havola qiluvchi www saytlar termin- birikmalar qatorini yanada boyitishda xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekjonov R., Ahmadjonov O. Ruscha-o'zbekcha qisqacha lug'at.-Toshkent, 2014.
2. Cabre M. Terminology: Theory, Methods and Applications. Ed. Juan C. Sager.-

Amsterdam: Benjamins, 2018.

3. Дадабаев Х. Военная лексика в староузбекском языке. Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н. Проблемы лексики староузбекского языка. - Ташкент: Фан, 2010. –С.3-83.
4. Kadirbekova D. Inglizcha-o'zbekcha axborot kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari. Filol. fan. bo'yicha fals. dok. diss. avtoref.-Toshkent, 2017.